

Rankine Çevrimine Göre Çalışan; Buhar Türbini Çıkışından 10 Mwatt Güç Elde Edilecek Şekilde, Yakıt Doğal Gaz Olmak Üzere, Bir Enerji Santrali Dizaynı Ve Projelendirilmesi

Emin Taner Elmas¹

¹Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi, Iğdır – Türkiye, 76000
+90 (0) 543 733 64 21
e.taner.elmas@igdir.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7290-2308

Received: Jun 23, 2025

Accepted: Jul 23, 2025

Published: Jul 25, 2025

Özet

Bu makalede termodinamiksel olarak Rankine çevrimine göre çalışan ve buhar türbini çıkışından 10 MWatt güç elde edilecek şekilde, yakıtı doğal gaz olmak üzere bir enerji santralinin tekni dizaynı ve projelendirilmesi anlatılmakta ve fizibilite etüdü ortaya konmaktadır.

Projelendirme Aşamaları:

- Sistemin genel prensip şemasının (Rankine Çevrimi olarak) tanımlanması.
- Tesiste kullanılacak ana ekipmanların çevrim üzerinde gösterilmesi.
- Tesisin sıcaklık – entropi (T-S) diagramı üzerinde noktasal olarak sıcaklık-basınç değişimlerinin gösterimi.
- Tesiste kullanılacak ekipmanların belirlenmesi.
 - Tesisten istenen gücü sağlayacak Buhar türbininin seçilmesi.
 - Buhar türbininin vereceği güce göre ihtiyaç duyduğu buharın özelliklerinin ve debisinin saptanması.
 - Belirlenen Buhar özelliklerini ve debisini sağlayacak Buhar Kazanının dizaynı. (Isı geri Kazanım olasılıkları ile beraber.)
 - Tesiste kullanılacak pompanın seçimi.
 - Yoğuşma için gerekli Kondenserin belirlenmesi.
 - Kondenserde istenen yoğuşmayı sağlayacak soğutma kulesinin saptanması.
- Sistemin genel termal veriminin hesaplanması.
- Sistemin maliyet analizinin yapılarak fizibilite etüdünün ortaya konması.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Anahtar Sözcükler: Enerji, Enerji Transferi, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Matematik, Enerji Verimliliği, Rankine Çevrimi, Isı Geri Kazanımı, Ekonomizer, Kızdırıcı, Kondenser, Buharlaştırıcı, Isı Eşanjörü, Su Borulu Kazan, Alev Borulu Kazan.

Abstract

Title: Design and Project of a Power Plant operating according to the Rankine Cycle, with a natural gas fuel, producing 10 MWatt power from the steam turbine output.

In this article, the technical design and project preparation of a power plant operating thermodynamically according to the Rankine cycle and generating 10 MWatt power from the steam turbine output, using natural gas as fuel, is explained and a feasibility study is presented.

Project Design Phases:

- Defining the general principle scheme of the system (as the Rankine Cycle).
- Showing the main equipment to be used in the facility on the cycle.
- Displaying the temperature-pressure changes on the facility's temperature-entropy (T-S) diagram.

- Determining the equipment to be used in the facility.
 - Selecting the steam turbine that will provide the required power.
 - Determining the steam properties and flow rate required based on the power output of the steam turbine.
 - Designing the steam boiler to provide the specified steam properties and flow rate. (Along with heat recovery possibilities.)
 - Selecting the pump to be used in the facility.
 - Determining the condenser required for condensation.
 - Determining the cooling tower that will provide the desired condensation in the condenser.

- Calculating the overall thermal efficiency of the system.

- Conducting a cost analysis of the system and preparing a feasibility study.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Keywords: Energy, Energy Transfer, Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Mathematics, Energy Efficiency, Rankine Cycle, Heat Recovery, Economizer, Superheater, Condenser, Evaporator, Heat Exchanger, Water-Tube Boiler, Fire-Tube Boiler.

Giriş

Bu makalede termodinamiksel olarak Rankine çevrimine göre çalışan ve buhar türbini çıkışından 10 MWatt güç elde edilecek şekilde, yakıtı doğal gaz olmak üzere bir enerji santralinin tekni dizaynı ve projelendirilmesi anlatılmakta ve fizibilite etüdü ortaya konmaktadır.

Projelendirme Aşamaları:

- Sistemin genel prensip şemasının (Rankine Çevrimi olarak) tanımlanması.

- Tesiste kullanılacak ana ekipmanların çevrim üzerinde gösterilmesi.
- Tesisin sıcaklık – entropi (T-S) diagramı üzerinde noktasal olarak sıcaklık-basınç değişimlerinin gösterimi.
- Tesiste kullanılacak ekipmanların belirlenmesi.
 - Tesisten istenen gücü sağlayacak Buhar türbininin seçilmesi.
 - Buhar türbininin vereceği güce göre ihtiyaç duyduğu buharın özelliklerinin ve debisinin saptanması.
 - Belirlenen Buhar özelliklerini ve debisini sağlayacak Buhar Kazanının dizaynı. (Isı geri Kazanım olasılıkları ile beraber.)
 - Tesiste kullanılacak pompanın seçimi.
 - Yoğuşma için gerekli Kondenserin belirlenmesi.
 - Kondenserde istenen yoğuşmayı sağlayacak soğutma kulesinin saptanması.
- Sistemin genel termal veriminin hesaplanması.
- Sistemin maliyet analizinin yapılarak fizibilite etüdünün ortaya konması.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Rankine Çevrimi Termodinamik Diyagramı: (Şekil 1)

Şekil 1 Rankine çevrimi termodinamik diyagramı.

Proses Kademeleri:

- 1-2 : Pompada izentropik sıkıştırma
- 2-3 : Sabit basınçta kazanda ısı üretimi
- 3-4 : Türbinde izentropik genişleme
- 4-1 : Sabit basınçta kondenserde yoğuşma

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Sıcaklık – Entropi Değişimi: (Şekil 2)

Şekil 2 Rankine çevrimi sıcaklık – entropi değişimi.

Buhar türbini çıkışında istenen 10 MW güç olduğundan 10 MW güç üretebilen bir buhar türbini seçmek uygun olacaktır. SIEMENS SST-200 Buhar türbini seçilecek olursa; Bu buhar türbinin teknik özelliklerinden 80 Bar basınç ve 480^0 C sıcaklıktaki Kızgın buhar ile 10 MW güç elde edilebileceği görülmektedir. (Şekil 3)

Şekil 3 Buhar türbini çıkışında 10 MW güç üretebilen bir buhar türbini seçimi.

Sıcaklık – Entropi Diyagramı: T-s Diyagramı: (Şekil4)

Şekil 4 10 MW güç üretilmesi durumunda Sıcaklık – Entropi Diyagramı: T-s Diyagramı

HESAPLAMALAR:

$P_4=0,095$ Bar
 ($T_{doyma}= 45^0$ C oluyor)
 $s_3=6,6585277$ Kj/Kg-K
 (80 Bar basınç ve 480^0 C sıcaklık için)
 $s_4=s_3$ olmaktadır.
 $x_4= (s_4-s_f)/s_{fg}$
 $x_4=(6,6585277-0,63472) / 7,53572$
 $x_4=0,7993$ (Kuruluk Derecesi)

$P_4 = 0,095$ Bar için,
 $s_f = 0,63472$ Kj / Kg-K
 $s_{fg} = 7,53573$ Kj / Kg-K

$$h_4 = h_f + x_4 \cdot h_{fg}$$

$P_4 = 0,095$ Bar ve $x_4 = 0,7993$ için

$$h_4 = 2102,14765 \text{ Kj / Kg}$$

$W_{\text{türbin}} = h_3 - h_4$ ise
 $h_3 = 3347,78$ Kj / Kg (80 Bar basınç ve 480^0 C sıcaklık için)
 $W_{\text{türbin}}=3347,78 - 2102,14765=1245,63325$ Kj / Kg

$$Q = \text{buhar} \cdot W_{\text{türbin}}$$

$$Q = 10 \text{ MW} = 10 \cdot 10^3 \text{ KW} = 10 \cdot 10^3 \text{ Kj/sn}$$

$$10 \cdot 10^3 \text{ Kj/sn} = \text{ buhar} \cdot 1245,63235 \text{ Kj/Kg}$$

$$\dot{m}_{\text{buhar}} = 8,028050 \text{ Kg/sn}$$

$$\dot{m}_{\text{buhar}} = 28.900,98 \text{ Kg/h}$$

$$\dot{m}_{\text{buhar}} = 28,90098 \text{ ton/h}$$

$$\dot{m}_{\text{buhar}} = 29 \text{ ton/h olmalıdır.}$$

Kazanda iletkenliğin $\mu\text{s/cm}$ cinsinden istenilen değerde tutulabilmesi için bir miktar suyun atılması yani blöf edilmesi gerekmektedir. Bunun için daimi blöf oranı % 1-2 arasında olmalıdır.

%2 daimi blöf kabulü ile;

$$\dot{m}_{\text{daimi blöf}} = 29 \text{ ton/h} \cdot \%2 = 0,58 \text{ ton/h}$$

Buna ilave olarak kazanda her 8 saatte bir 3-4 sn süreli dip blöfü atmak gerekmektedir.

$$\dot{m}_{\text{buhar}} = 8,028050 \text{ Kg/sn idi.}$$

$$8,02805 \text{ Kg/sn} \cdot 4 \text{ sn} / 8 \text{ saat süreli olup}$$

$$\text{Blöfü} = 32,1122 \text{ Kg} / 8 \text{ saat ise}$$

$$\dot{m}_{\text{dip blöfü}} = 4,014025 \text{ Kg/saat}$$

$$\dot{m}_{\text{dip blöfü}} = 0,004014025 \text{ ton/h}$$

Dip blöfü atılacaktır.

Şimdi ise toplam debi miktarı hesaplanacak olursa;

$$\begin{aligned} & \dot{m}_{\text{buhar}} + \text{ yüzey blöfü (daimi blöf) } + \text{ dip blöfü} \\ & = 29 \text{ ton/h} + 0,58 \text{ ton/h} + 0,004014025 \text{ ton/h} \\ & = 29,5840 \text{ ton/h} \end{aligned}$$

Burada Kazan için gereken toplam kütleli debi değerinin 29,5840 ton/h olacağı bulunmaktadır. Kazan debisi diğer muhtemel kayıplar da dikkate alınarak 30 ton/h kabul edilecektir. Bu durumda 10 MW gücün buhar türbini çıkışında elde edilmesini sağlayacak kazanın gücü aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

$$Q_{\text{kazan}} = \dot{m} \cdot h_3$$

$$(\dot{m} = 30 \text{ ton/h} = 8,3333 \text{ Kg/sn})$$

$$Q_{\text{kazan}} = 8,3333 \text{ Kg/sn} \cdot 3347,78 \text{ Kj/Kg}$$

$$Q_{\text{kazan}} = 27.898,05507 \text{ Kj/sn [KW]}$$

$$Q_{\text{kazan}} = 28.000 \text{ KW gücünde alınacaktır.}$$

Andırım gücü olarak: Nominal güç $Q \approx 30 \text{ MW}$ şeklinde ifade edilebilir.

Kullanılacak kazanın özellikleri aşağıda özetlenecek olursa;

$$P = 80 \text{ Bar(g).}$$

$$T = 480^0 \text{ C}$$

$$m_{\text{buhar}} = 30 \text{ ton/h}$$

$$Q \approx 28 \text{ MW yada nominal olarak } Q \approx 30 \text{ MW}$$

Buhar kalitesi = Kızgın Buhar

Yakıt = Doğal Gaz

Kazan tipi = Su borulu buhar kazanı

(Alev borulu Scotch tip kazan ile bu çalışma değerini elde etmek mümkün değildir. Ancak, birden fazla sayıda alev borulu buhar kazanının paralel ve seri bağlanması şeklindeki bir dizayn ile mümkün olabilir.)

Kazan için besi suyu giriş sıcaklığı = 105⁰ C alınacaktır.

Kazanı terk eden duman gazı sıcaklığı = 200⁰ C olacaktır.

Hem ekonomizer hem de hava ısıtıcı kullanarak ısı geri kazanımı yapılacaktır.

Su borulu buhar kazanının dizaynı için: Bu iş için özel olarak geliştirilmiş bir bilgisayar programından faydalanılacaktır. Öncelikle mevcut veriler programa girdi olarak kaydedilecek ve kazan yanma odası, buharlaştırıcı demeti, ön, yan ve arka duvarlar, ekonomizer, kızdırıcı, hava ısıtıcı şeklindeki parçalardan oluşan su borulu buhar kazanı dizayn edilmiş olacaktır. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Yöntem, Bulgular ve Tartışma

Kullanılacak kazanın özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

P = 80 Bar(g).

T = 480⁰ C

m_{buhar} = 30 ton/h

Q ≈ 28 MW yada nominal olarak Q ≈ 30 MW

Buhar kalitesi = Kızgın Buhar

Yakıt = Doğal Gaz

Kazan tipi = Su borulu buhar kazanı

(Alev borulu Scotch tip kazan ile bu çalışma değerini elde etmek mümkün değildir. Ancak, birden fazla sayıda alev borulu buhar kazanının paralel ve seri bağlanması şeklindeki bir dizayn ile mümkün olabilir.)

Kazan için besi suyu giriş sıcaklığı = 105⁰ C alınacaktır.

Kazanı terk eden duman gazı sıcaklığı = 200⁰ C olacaktır.

Hem ekonomizer hem de hava ısıtıcı kullanarak ısı geri kazanımı yapılacaktır.

Su borulu buhar kazanının dizaynı için: Bu iş için özel olarak geliştirilmiş bir bilgisayar programından faydalanılacaktır. Öncelikle mevcut veriler programa girdi olarak kaydedilecek ve kazan yanma odası, buharlaştırıcı demeti, ön, yan ve arka duvarlar, ekonomizer, kızdırıcı, hava ısıtıcı şeklindeki parçalardan oluşan su borulu buhar kazanı dizayn edilmiş olacaktır.

VERİ GİRİŞİ:

FireCAD - Input Form

File Add Fuel Config Run Help

Units: SI
 Steam Type: ACTUAL
 Steam Capacity: 30000
 Stm Pressure(g): 8
 Stm Temp: 480
 WaterInTemp: 105
 BackEndTemp: 200

HeatRecovery: Both
 Econ Type: Bare Tube
 Econ Fin/Gill: []

Fin/Gill Details:
 Height: 0, Root OD: 0
 Thk: 0, Tube OD: 0
 Density: 0, Unit Area: 0

Fuel: NaturalGas-1, FGR (%): 0, Amb. Temp: 26.667

Fuel Composition - Gas:

CH4	90	C4H10	0	H2S	0	O2	0
C2H4	0	C5H12	0	H2O	0	Rad. Loss	0.8
C2H6	5	C6H6	0	SO2	0	UnBurnt Loss	0.5
C3H6	0	H2	0	CO2	0	UnAccounted	0.5
C3H8	0	CO	0	N2	5	Ex Air	10

Gross Cal Value: DATABASE, 50751.06, FuelSensibleHeat: 0

Title: taner1, Moisture in Fuel: Gaseous

AutoDesign Exit

Units - SI
 StmCapacity-Kg/hr; StmPressure(N/mm2; Temp-degC; FuelSensibleHeat-Kj/Kg; GCV-Kj/Kg; Length/Dia-mm; GasComp-%Vol; Fin Ht/Thk/OD-mm; Density-Fins/Mt; UnitArea-M2/m

Şekil 5 Enerji santrali kazan dizaynı için veri girişi.

HESAP ÖZETİ:

FireCAD - Water Tube Package Boiler - Output Form - taner1

File Add Fuel Print Run Help

Home Furnace BoilerBank SuperHeater Economiser AirHeater

Item	Furnace	BBScreen	BoilerBank	SuperHeater	Economiser	AirHeater
Tube Outsi...	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Air
Tube Insid...	Water/Stm	Water/Stm	Water/Stm	Steam	Water	Gas
Gas Inlet T...	-	1140,6	694,7	1048,7	378,6	261,2
Gas Outlet ...	1140,6	1048,7	378,6	694,7	261,2	177,1
Medium Inl...	295,8	295,8	295,8	295,8	105	26,7
Medium Du...	295,8	295,8	295,8	482,3	146,4	130,6
Tube OD	63,5	50,8	50,8	44,5	50,8	63,5
Tube Thk	3,7	3,7	3,7	4	3,7	2
Tube Lengt...	-	3500	3233,5	21350,6	1530	2173
Transverse...	-	102	120	113,3	85	80
Longitudina...	-	100	89	75	150	80
Tubes Wide	-	15	10	5	24	47
Tubes Deep	-	2	49	15	18	10
Stm/Wat P...	-	-	-	1	3	1
Gas Passes	-	-	1	1	1	2
Width	2200	1516,9	1280	1280	2080	3830
Depth/Len...	7584,7	-	7809,7	0	1830	2173
Height	3394,2	3500	3233,5	-	2700	4346
Heating Su...	112,9	16,7	323,7	134,3	121,7	407,5

Performance Details:

Steam Capacity	30000
Stm Pressure(g)	8
Efficiency-GCV	82,16
Efficiency-NCV	90,86
Blr Exit Temp	177,06
Fuel Name	NaturalGas-
Fuel Consumption	2115,24
Fuel-GCV	50751,06
Fuel-NCV	45891,19
Fuel-Sens.Heat	0
Total DraftLoss	144,31
Heat Load	24,5e06
Gross Heat Input	30,902e06
Net Heat Input	28,047e06
Heating Surface Ar	1116,89
Dry Gas Loss	5
Moisture Prod+Fu	10,91
Moist in Air	0,134
UnBurnt Loss	0,5
UnAccounted Mar	0,5
Radiation Loss	0,8
Total Losses	17,84
Gas Mass Flow	39400,17
FGR Flow	0
Excess Air	10
Unit Wet Gas	18,7
Unit Wet Air	17,7

Units - SI
 SI Units: StmCap-Kg/hr; StmPress-N/mm2; Temp-degC; Cal.Val.Sens.Heat-Kj/Kg; Length/Dia-mm; HeatLoad-Watts; Draft Loss-mm of WC; PressureDrop-N/mm2; Area-Sq.mt; GasMassFlow-Kg/hr; GasNorFlow-Nm3/hr; Fin Ht/Thk/OD-mm; Density-Fins/Mt; UnitArea-M2/m

Redesign Save Exit

Şekil 6 Enerji santrali kazan dizaynı hesaplamaları.

YANMA ODASI – YAN DUVARLAR:

FireCAD - Water Tube Package Boiler - Output Form - taner1

File Add Fuel Print Run Help

Home Furnace BoilerBank SuperHeater Economiser AirHeater

Furnace Performance

Furnace Effect Vol	55,07
H.S.Area	103,74
Furn EPRS	83,74
Gross Heat Input	30,895e06
Furn Exit Gas Temp	1110
Gas Flow	39400,17
Vol Release Rate	561011,81

Furnace wall Details

Item	Front Wall	Side Wall	Rear Wall	Div. Wall	Aperture/ BankScreen
Wall Type	Membran	Membran	Membran	Tangent	
Tube OD	0	63,5	50,8	50,8	50,8
Tube Thk	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Tube Pitch	0	88,9	95	51	102
No of Tubes	0	86	24	124	15

Furnace and Drum Details

Furnace Width	2200
Furnace Depth	7584,7
Drum CenToCen	3500
TopDrumID	1066
LowerDrumID	609

Redesign

Şekil 7 Enerji santrali kazan yanma odası, yan duvarlar için dizayn hesaplamaları.

BUHARLAŞTIRICI DEMETİ:

FireCAD - Water Tube Package Boiler - Output Form - taner1

File Add Fuel Print Run Help

Home Furnace BoilerBank SuperHeater Economiser AirHeater

Boiler Bank Details

	Screen	BoilerBank
Pitch	Staggere	Inline
Tube OD	50,8	50,8
Tube Thk	3,66	3,66
Avg Tube Ht	3500	3233,5
Trans. Pitch	102	120
Long. Pitch	100	89
Tubes wide	15	10
Rows deep	2	49
Width	1516,94	1280
Depth	200	7809,71

Performance Details

	Screen	BoilerBank
Gas Inlet Temp	1110	681,01
Gas Out Temp	1022,62	376,16
Steam Temp	295,8	295,8
Draft Loss	4,87	41,66
H.S.Area	16,75	323,71
Gas Mass Vel	21366,19	21366,19
Overall HTC	110,14	86,65

Boiler Bank cross sectional views

Redesign

Şekil 8 Enerji santrali kazan buharlaştırıcı demeti için dizayn hesaplamaları.

KIZDIRICI:

Şekil 9 Enerji santrali kazan kızdırıcısı için dizayn hesaplamaları.

KONOMİZER:

Şekil 10 Enerji santrali kazan ekonomizeri için dizayn hesaplamaları.

HAVA ISITICI:

Şekil 11 Enerji santrali kazan hava ısıtıcısı için dizayn hesaplamaları.

Şekil 5 Enerji santrali kazan dizaynı için veri girişi.

Şekil 6 Enerji santrali kazan dizaynı hesaplamaları.

Şekil 7 Enerji santrali kazan yanma odası, yan duvarlar için dizayn hesaplamaları.

Şekil 8 Enerji santrali kazan buharlaştırıcı demeti için dizayn hesaplamaları.

Şekil 9 Enerji santrali kazan kızdırıcısı için dizayn hesaplamaları.

Şekil 10 Enerji santrali kazan ekonomizeri için dizayn hesaplamaları.

Şekil 11 Enerji santrali kazan hava ısıtıcısı için dizayn hesaplamaları.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

KAZAN - DİZAYN RAPORU:

FireCAD - Water Tube Package Boiler

Title:taner1

SI Units: StmCap-Kg/hr;

StmPress-N/mm²;

Temp-degC; Cal.Val,Sens.Heat-KJ/Kg; Length/Dia=mm;

HeatLoad-Watts; Draft Loss-mm of WC; PressureDrop-N/mm2;
 AreaSq.mt;GasMassFlow-Kg/hr;
 GasNorFlow-Nm3/hr;
 Fin Ht/Thk/OD-mm;
 Density-Fins/Mt;UnitArea-M2/m;
 VRR-Kw/m3

Boiler Rating

Steam Capacity (ACTUAL) : 30.000,00
 Steam Pressure(g) : 8,00
 Steam Outlet Temp(Reqd) : 480,00
 Water Inlet Temperature : 105,00
 Fuel Name : NaturalGas-1

Fuel Composition:

CH4 : 90,00 C2H4 : 0,00
 C2H6 : 5,00 C3H6 : 0,00
 C3H8 : 0,00 C4H10: 0,00
 C5H12 : 0,00 C6H6 : 0,00
 H2 : 0,00 CO : 0,00
 H2S : 0,00 H2O : 0,00
 SO2 : 0,00 CO2 : 0,00
 N2 : 5,00 O2 : 0,00

Performance Details:

Efficiency(GCV) : 82,16
 Efficiency(NCV) : 90,86
 Gross Cal Value : 50.751,06
 Net Cal Value : 45.891,19
 Fuel Sensible Heat : 0,00
 Fuel Consumption : 2.115,24
 Gross Heat Input : 3,090E+007
 Net Heat Input : 2,804E+007
 Total Heat Load : 2,450E+007
 Gas Flow : 3,940E+004
 FGR Flow : 0,000E+000
 Total DraftLoss(Gas) : 1,435E+002
 Boiler Heating Surface Area : 1.107,73

Furnace:

Exit Gas Temp : 1.110,00
 Eff Proj Rad Surface(EPRS) : 83,74
 Volumetric Heat Rel Rate : 561.011,81
 Boiler Bank Screen:
 Gas Inlet Temp : 1.110,00
 Gas Outlet Temp : 1.022,62
 Draft Loss : 4,87
 Heating Surf Area : 16,75
 Overall HT Coeff : 110,14

SuperHeater :

Gas Inlet Temp	:	1.022,62
Gas Outlet Temp	:	681,01
Steam Inlet Temp	:	295,80
Steam Outlet Temp	:	475,32
Heating Surf Area	:	134,32
Draft Loss	:	19,32
Steam Press Drop	:	0,13
Overall HT Coeff	:	78,48
DesuperHeater Water Flow Reqd	:	0,00

Boiler Bank

Gas Inlet Temp	:	681,01
Gas Outlet Temp	:	376,16
Steam Temp	:	295,80
Heating Surf Area	:	323,71
Draft Loss	:	41,66
Overall HT Coeff	:	86,65

Economiser

Gas Inlet Temp	:	376,16
Gas Outlet Temp	:	259,88
Water Inlet Temp	:	105,00
Water Outlet Temp	:	146,05
Heating Surf Area	:	121,73
Draft Loss	:	17,18
Water Press Drop	:	0,01
Overall HT Coeff	:	65,85

AirHeater

Gas Flow	:	39.400,17
Air Flow	:	37.293,47
Gas Inlet Temp	:	259,88
Gas Outlet Temp	:	176,24
Air Inlet Temp	:	26,67
Air Outlet Temp	:	130,01
Heating Surf Area	:	407,48
Draft Loss(Gas)	:	10,53
Draft Loss(Air)	:	20,96
Overall HT Coeff	:	18,65

Combustion Details

Efficiency Loss Breakup (GCV basis)		
Dry Gas Loss	:	5,00
Moisture in Fuel Loss	:	0,00
Moisture Produced Loss	:	10,91
Moisture in Air Loss	:	0,13

Radiation Loss	:	0,80
UnBurnt Loss	:	0,50
UnAccounted Loss	:	0,50
Total Losses	:	17,84
Efficiency(GCV)	:	82,16
Gas Mass Flow	:	3,940E+004
Unit Wet Gas	:	18,70
Unit Wet Air	:	17,70
Excess Air	:	10,00

Gas Composition

	%Volume	%Weight
CO2	8,52	13,60
H2O	18,51	12,08
SO2	0,00	0,00
N2	71,28	72,37
O2	1,68	1,95

Furnace Details

Furnace Dimensions		
Furnace Depth	:	7.584,71
Furnace Width	:	2.200,00
Furnace Avg Height	:	3.394,16
Furnace Radiant Surface (Excluding Aperture HS.Area)	:	103,74
Furnace EPRS	:	83,74

Drums Details:

Top Drum ID	:	1.066,00
Lower Drum ID	:	609,00
Drum to Drum dist	:	3.500,00

Front Wall

Wall Type	:	MEMBRANE
Tube OD	:	0,00
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	0,00
No Of Tubes	:	0,00
EPRS	:	7,36
Radiant Surface	:	0,00
Tube Surface	:	0,00

Side Wall

Wall Type	:	MEMBRANE
Tube OD	:	63,50
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	88,90
No Of Tubes	:	86,00

EPRS	:	24,94
Radiant Surface	:	35,39
Tube Surface	:	56,42

Top Wall

Wall Type	:	MEMBRANE
Tube OD	:	63,50
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	88,90
No Of Tubes	:	86,00
EPRS	:	16,75
Radiant Surface	:	23,77
Tube Surface	:	37,89

Rear Wall

Wall Type	:	MEMBRANE
Tube OD	:	50,80
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	95,00
No Of Tubes	:	24,00
EPRS	:	7,36
Radiant Surface	:	9,95
Tube Surface	:	12,81

Division Wall

Wall Type	:	TANGENT
Tube OD	:	50,80
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	51,00
No Of Tubes	:	124,00
EPRS	:	22,02
Radiant Surface	:	34,63
Tube Surface	:	69,26

Aperture

Tube OD	:	50,80
Tube Thk	:	3,66
Tube Pitch	:	102,00
No Of Tubes	:	15,00
EPRS	:	5,31
Radiant Surface	:	16,76
Tube Surface	:	16,76

Boiler Bank Screen Details:

Pitch Type	:	STAGGERED
Tube OD	:	50,80
Tube Thickness	:	3,66
Transverse Pitch	:	102,00
Longitudinal Pitch	:	100,00

No of Tubes Wide	:	15,00
No of Tubes deep	:	2,00
Screen Width	:	1.516,94
Screen Height	:	3.500,00
HS.Area	:	16,75

Boiler Bank Details:

Boiler Bank Width	:	1.280,00
Boiler Bank Depth	:	7.809,71
Boiler Bank Avg Height	:	3.233,50
Pitch Type	:	INLINE
Tube OD	:	50,80
Tube Thickness	:	3,66
Tube Length	:	3.233,50
Transverse Pitch	:	120,00
Longitudinal Pitch	:	89,00
No of Tubes Wide	:	10,00
No of Tubes deep	:	49,00
BankWall type	:	MEMBRANE
BankWall NoOfTubes	:	88,00
BankWall Tube OD	:	50,80
BankWall Tube Pitch	:	89,00
Bank H.S.Area	:	252,73
Bank Wall HS.Area	:	36,34
Division Wall HS.Area	:	34,63
Total HS.Area	:	323,71

SuperHeater Configuration Details:

Pitch Type	:	INLINE
Tube OD	:	44,50
Tube Thickness	:	4,00
Tube Length per Section	:	21.350,65
Transverse Pitch	:	113,33
Longitudinal Pitch	:	75,00
No of Tubes per Section	:	5,00
No of sections per Pass	:	3,00
No of passes	:	15,00
Heating Surf Area	:	134,32

Economiser Configuration Details:

Economiser Type	:	Bare Tube
Pitch Type	:	INLINE
Tube OD	:	50,80
Tube Thickness	:	3,66
Tube Length	:	1.530,04
Transverse Pitch	:	85,00
Longitudinal Pitch	:	150,00
No of Tube Wide	:	24,00
No of Rows deep	:	18,00
No of gas passes	:	1,00

No of water passes-Counter	:	2,00
No of water passes-Parallel	:	1,00
Duct Width	:	2.080,00
Duct Length	:	1.830,04
Fin/Gill details		
Fin Height	:	0,00
Fin Thickness	:	0,00
Fin Density	:	0,00
Fin Root diameter	:	0,00
Fin Unit Area	:	0,00
Fin Name	:	
Heating Surf Area	:	121,73

AirHeater Configuration Details:

Pitch Type	:	INLINE
Tube OD	:	63,50
Tube Thickness	:	2,03
Tube Length	:	2.173,00
Transverse Pitch	:	80,00
Longitudinal Pitch	:	80,00
No of Tubes Wide	:	47,00
No of Tubes deep	:	10,00
No of Shell passes	:	2,00
Duct Width	:	3.830,00
Duct Length	:	2.173,00
Heating Surf Area	:	407,48

POMPA SEÇİMİ:

Kazan basıncı 80 Bar(g) olduğundan: Sulzer marka MC tipi yüksek basınçlı çok kademeli Kazan Besi Suyu Pompası seçilmiştir.

Kondenser için;

$$h_1 = h_f = 187,222 \text{ Kj/Kg}$$

$$Q = \dot{m} \cdot (h_4 - h_1)$$

$$Q = 8,3333 \text{ Kg/sn} \cdot (2102,17465 - 187,222)$$

$$Q = 8,3333 \text{ Kg/sn} \cdot 1914,92565 \text{ Kj/Kg}$$

$$Q = 15.957,65 \text{ Kj/sn [kW]}$$

$$Q \approx 16.000 \text{ [kW]}$$

$$W_{pompa} = h_2 - h_1$$

$$W_{pompa} = v_1 \cdot (P_2 - P_1)$$

$$v_1 = 1,0096 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{Kg}$$

$$= 1,0096 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{Kg} \cdot (8000 - 9,5) \text{ [kPa]} \text{ [kN/m}^2\text{]}$$

$$= 8,067 \text{ [Kj/Kg]}$$

$$h_2 = h_1 + W_{pompa}$$

$$h_2 = 187,222 \text{ Kj/Kg} + 8,067 \text{ Kj/Kg}$$

$$h_2 = 195,289 \text{ Kj/Kg}$$

$$P_{pompa} = \dot{m} \cdot W_{pompa}$$

$$P_{pompa} = 8,3333 \text{ Kg/sn} \cdot 8,067 \text{ Kj/Kg}$$

$$P_{pompa} = 67,2247 \text{ KJ/sn [kW]}$$

Pompa gücü diğer bir yöntem ile de hesaplanabilir.

$$P_{pompa} = \delta \cdot Q \cdot H_m \quad 80 \text{ Bar} \approx 800 \text{ mSS}$$

$$P_{pompa} = 10.000 \text{ N/m}^3 \cdot 8,3333 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3/\text{sn} \cdot 800 \text{ mSS}$$

$$P_{pompa} = 66.666,4 \text{ j/sn [W]}$$

$$P_{pompa} = 66,6664 \text{ [kW]}$$

Tesisin genel verimi hesaplanacak olursa;

$$\eta_{th} = 1 - [(h_4 - h_1) / (h_3 - h_2)]$$

$$= 1 - [(2102,14765 - 187,222) / (3347,78 - 195,289)]$$

$$= 1 - (1914,92565 / 3152,491)$$

$$= 1 - 0,607432551$$

$$= 0,392567449 \approx 0,4$$

$$\eta_{th} = \%40$$

KONDENSER HESABI: (Şekil 12)

$$k_{boru} = 52 \text{ W/m}^0\text{C}$$

2 ½" Karbon çelik boru

$$D_{dış} = 73 \text{ mm}$$

$$t = 5,16 \text{ mm}$$

$$Q = U \cdot A \cdot \Delta t_m$$

$$\Delta t_m = (\Delta t_g - \Delta t_ç) / \ln(\Delta t_g / \Delta t_ç)$$

Δt_g : Kondensere giren doymuş buhar sıcaklığı – soğutma suyu giriş sıcaklığı

$\Delta t_ç$: Kondensere giren doymuş buhar sıcaklığı – soğutma suyu çıkış sıcaklığı

Şekil 12 Kondenser hesabı için teknik parametreler ve sistem konfigürasyonu.

$$R = R_i + \sum R_j + R_d$$

$$R = \frac{1}{h_i A_i} + \sum_{j=1}^n \frac{1}{2\pi k_j} \ln \frac{r_{j+1}}{r_j} + \frac{1}{h_d A_d}$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{h_1} + \frac{r_1}{k_t} \ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{r_1}{r_2} \frac{1}{h_2}}$$

$$h_1 = h_2 = 1500 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$U = \frac{1}{\frac{1}{1500} + \frac{31,34 \cdot 10^{-3}}{52} \ln \frac{36,5 \cdot 10^{-3}}{31,34 \cdot 10^{-3}} + \frac{31,34 \cdot 10^{-3}}{36,5 \cdot 10^{-3}} \frac{1}{1500}}$$

$$U = 1 / 0,001329793$$

$$U = 751,99 \text{ W / m}^2 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 752 \text{ W / m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta t_m = \frac{(45 - 27) - (45 - 40)}{\ln \frac{45 - 27}{45 - 40}}$$

$$\Delta t_m = 10,1488 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$Q = 16.000 \text{ kW} = 16 \cdot 10^6 \text{ W}$$

$$16 \cdot 10^6 \text{ W} = 752 \text{ W / m}^2 \text{ } ^\circ\text{C} \cdot A \cdot 10,1488 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$A = 2096,464187 \text{ m}^2$$

$$A = \pi \cdot D \cdot L$$

$$2096,464187 \text{ m}^2 = \pi \cdot 73 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot L$$

$$L = 9141,442148 \text{ m}$$

1 boyu 10 m olan borular kullanıldığında

915 adet 10 m uzunluğunda Karbon çeliği boru eşanjör gövdesine yerleştirilebilir.

Soğutma Kulesi seçimi için kullanılacak soğutma suyu debisi hesaplanacak olursa:

$$Q = \dot{m}(h_{40^\circ\text{C}} - h_{27^\circ\text{C}})$$

$$16 \cdot 10^3 \text{ kJ / sn} = \dot{m}(167,57 - 113,25)$$

$$\dot{m} = 295 \text{ kg / sn}$$

diğer şekilde de hesaplanırsa aynı sonuca ulaşılacaktır.

$$Q[\text{kJ / sn}] = \dot{m}[\text{kg / sn}] \cdot c_p[\text{kJ / kg}^\circ\text{C}] \cdot \Delta T[^\circ\text{C}]$$

$$16.000 \text{ kJ/sn} = \dot{m} \cdot 4,18 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C} (40 - 27) \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\dot{m} = 295 \text{ kg/sn} \text{ bulunur.}$$

250 kg/ sn kütleli debili, 27 °C soğutma suyu girişi ve 40 °C soğutma suyu çıkışı değerlerini sağlayacak soğutma kulesi tesis için kullanılacaktır.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Sonuç

MALİYET ANALİZİ ve FİZİBİLİTE ETÜDÜ:

Türbin çıkışı elektriksel güç : 10MW

1 saatte 10 MWh enerji

24 saatte 24 x 10 MWh = 240 MWh

365 günde 365 x 240 MWh = 87.600 MWh/yıl

Enerji elde edilecektir.

Doğal Gaz yakıt debisi = 2115,24 Kg/h

$\rho \approx 0,7 \text{ kg/m}^3$ ise;

$2115,24 \text{ Kg/h} = 0,7 \text{ Kg/m}^3 \times \text{Nm}^3/\text{h}$

$2115,24 / 0,7 = 3021,77 \text{ Nm}^3/\text{h}$

$3021,77 \text{ Nm}^3/\text{h} \times 24 \text{ saat} \times 365 \text{ gün} =$

$= 26.470.705,2 \text{ Nm}^3/\text{yıl}$

Doğal Gazın enerji santrali için Botaş maliyeti yaklaşık 0,26 USD/Nm³

Bu durumda yıllık yakıt maliyeti: $26.470.705,2 \text{ Nm}^3/\text{yıl} \times 0,26 \text{ USD/Nm}^3$

$= 6.882.383,352 \text{ USD/yıl}$

Tesis işletme ve bakım giderleri hesap edilecek olur ise; yıllık yakıt maliyetinin %5' i ile %10' u arasında değişim göstermektedir, yıllık yakıt maliyetinin (6.882.383,352 USD/yıl) %10' unu alalım. Bu durumda işletme ve bakım giderleri yaklaşık olarak 688.238,3352 USD/yıl tutmaktadır.

Enerji satışından elde edilecek gelir hesaplanacak olur ise; Enerjinin satışı yaklaşık olarak 0,118 USD/kWh değeri üzerinden yapılacaktır.

$87.600 \text{ MWh/yıl} = 87.600.000 \text{ kWh/yıl}$

$87.600.000 \text{ kWh/yıl} \cdot 0,118 \text{ USD/kWh} =$

$= 10.336.800 \text{ USD/yıl}$ olacaktır.

Yıllık gelir – gider denge maliyet hesabı yapılır ise;

Net gelir = Enerji satış geliri – (yakıt maliyeti + işletme bakım giderleri)

$= 10.336.800 \text{ USD/yıl} - (6.882.383,352 \text{ USD/yıl} + 688.238,3352 \text{ USD/yıl})$

$= 10.336.800 - 7.570.621,687$

Net gelir = 2.766.178,313 USD/yıl olacaktır.

$\approx 2.800.000 \text{ USD/yıl}$

Tesis için fizibilite etüdü yapılır ise;

Öncelikle tesisin ilk yatırım maliyetini hesaplamak gerekir;

- 1) 80 Bar, 480⁰ C, 30 ton/h, su borulu buhar kazanı - 1.500.000 USD
- 2) Buhar türbini (10 MW) - 1.500.000 USD
- 3) Kondenser + Soğutma kulesi - 500.000 USD
- 4) Pompa grubu: - 500.000 USD
- 5) Jeneratör + şalt sistemi - 500.000 USD

Bu durumda ilk yatırım tesis maliyeti yaklaşık olarak $= 1.500.000 + 1.500.000 + 500.000 + 500.000 + 1.500.000 = 5.500.000 \text{ USD}$

Bu maliyete yaklaşık olarak 1.000.000 USD tutarında yardımcı tesisler maliyeti (Besi suyu arıtma – şartlandırma – depolama tesisi ile yakıt depolama tankları ve yakıt transfer hatları) eklemek uygundur.

Bu durumda ilk yatırım maliyeti 6.500.000 USD olacaktır.

Tesisin maliyetini geri ödeme süresini hesaplamak için;

İlk yatırım maliyetini yıllık net gelire oranlamak gerekmektedir.

Bu durumda;

$6.500.000 \text{ USD} / 2.800.000 \text{ USD/yıl} = 2,3214 \text{ yıl}$

Bu süre yaklaşık olarak 28 ay yapmaktadır yani tesis kendisini 2 yıl 4 ay sonra geri ödeyecektir. Bu süre fizibilite açısından son derece olumlu olup, tesisin kurulmasında fayda olduğunun bir göstergesidir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]

Referanslar

[1] Emin Taner ELMAS, Tam Akışlı Isı Borulu Hava Kanalları İçin Geliştirilmiş Bir Reküperatör Sistem Tasarımı, TSUNEKIBACHI JOURNAL, ISSN: 1880 - 5205 Volume 20, Issue 3, DOI:10.5281/zenodo.16079121,2025

[2] Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.

[3] Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)

[4] Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)

[5] ELMAS, Emin Taner, & ALMA, M. H. (2025). Iğdır University ISO 50001 Energy Management System Certification Studies. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 5, Number 2, pp. 6–24). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15011984>

[6] Emin Taner Elmas. A Review for Combined Cycle Power Plants. Bi-omed J Sci & Tech Res 58(1)-2024. BJSTR. MS.ID.009087. DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087

[7] ELMAS, Emin Taner. (2024). Dimensional Unit Analysis Applications for Heat Pipe Design. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 12–26). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741540>

[8] ELMAS, Emin Taner. (2024). Calculation of the Filling Amount of Working Fluid to be Placed in a Heat Pipe. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 100–108). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13844847>

[9] ELMAS, Emin Taner. (2024). Providing Fully Developed Flow for Waste Exhaust Gas at the Inlet Region of a Heat Pipe Air Recuperator. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 118–124). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13931542>

[10] Emin Taner ELMAS, Doktora (Ph.D.) Tezi, “Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu, Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi”, Tez

Danışmanı: Prof. Dr. Ali Güngör, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı, İzmir, 2011

[11] Elmas, Emin Taner, (1999), Yüksek Lisans (M.Sc.) Tezi, “Evaporation Plant For Recycling of Caustic Soda”, Thesis Advisor: Prof. Dr. Fehmi Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Enerji Bilim Dalı, İzmir.

[12] Emin Taner E. (2023). Thermodynamical And Experimental Analysis of Design Parameters of a Heat Pipe Air Recuperator. Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences, 3(6), 6–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116309>

[13] Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdir University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>

[14] ÇELİK ÜRETİMİNDE ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA ENERJİ MALİYETLERİNİN VE ENERJİ VERİMLİLİK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION ON ENERGY COSTS AND ENERGY EFFICIENCY FACTORS OF ELECTRIC ARC FURNACE FOR STEEL PRODUCTION, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Hasan TAMSÖZ *, Emin Taner ELMAS ** FBU-DAE 2021 1 (3) : 163-180

[15] SİNTER TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIM NOKTALARI VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ENERGY UTILIZATION POINTS AND THE METHODS USING THE EFFICIENT ENERGY FOR SINTERING PLANTS, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Adem KAYA*, Emin Taner ELMAS** FBU-DAE 2022 2 (2) : 170-181

[16] Emin Taner ELMAS. (2024). The Electrical Energy Production Possibility Research Study by using the Geothermal Hot Water Resources, which is a kind of Renewable Energy Resource, located at the Region of Mollakara Village which is a part of Diyadin Town and City of Ağrı, Turkey. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 1, pp. 90–101). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10729333>

[17] ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>

[18] ELMAS, Emin Taner. (2024). A Research Study of Salt Dome (Salt Cave) Usage Possibility for CAES – Compressed Air Energy Storage Systems. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 128–131). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10980421>

[19] ELMAS, Emin Taner. (2024). Wankel Rotary Piston Engine Design Project. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 1–4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11117047>

[20] ELMAS, Emin Taner. (2024). An innovative solar dish type collector – concentrator system having an original – unique geometrical mathematical model called as DODECAGON which has 12 equal segments. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 31–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397848>

[21] Emin Taner ELMAS*. Waste Heat Recovery Boilers (WHRBs) and Heat Recovery Steam Generators (HRSGs) used for Co-generation and Combined Cycle Power Plants. Op Acc J Bio Sci & Res 12(1)-2024. DOI: 10.46718/JBGRS.2024.12.000284

- [22] ELMAS, Emin Taner. (2024). Presentation and Curriculum of Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 60–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536211>
- [23] Emin Taner ELMAS. (2023). Design and Production of a Unique Hand-Made Energy-Efficient 4 x 4 – Four Wheel Drive (4wd – 4 Matic) Traction System Electric Automobile. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 48–51). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10359170>
- [24] ELMAS, Emin Taner. (2024). Three – Pass Fire Tube Boilers for production of Steam, Hot Water and Superheated Water. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 4, pp. 29–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741030>
- [25] Elmas, Emin Taner, Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda, INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES-IJET Emin Taner Elmas., Vol.3, No.3, 2017
- [26] Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158
- [27] ET Elmas (2025) Kitchen Hood Design & Manufacturing Project 3D Modeling, Engineering Calculations, and Technical Drawings for Iğdir University Medico Social Building Dining Hall". Matsci Nano J 1(1): 102.
- [28] FireCad Boiler Design Software, <https://firecad.net>
- [29] Emin Taner ELMAS, Thermal & Mechanical Design and Production of a Cooling Machine Heat Exchanger with Thermoplates for Granular Solids Using the Solid-Liquid-Gas Energy Transfer Mechanism, TSUNEKIBACHI JOURNAL, ISSN: 1880 - 5205 Volume 20, Issue 3, DOI:10.5281/zenodo.16258784, 2025